

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТ ВА ВАЗИФАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444680>

Салимов Б.Б., Абдуллаева М.Н

Тошкент давлат транспорт университети “Транспорт иқтисодиёти” кафедраси доцентлари

Анотация: *Мазкур тезисда кичик саноат зоналарини хусусиятлари ва вазифалари ҳақида сўз боради.*

Калит сўзлар: *Кичик саноат зонаси, индустриал парк, корхона.*

Республикамизда саноатни самарали ривожлантириш йўналишларидан бири кичик саноат зоналари (КСЗ) ҳисобланади. КСЗ давлат мулки объектларининг фойдаланилмаётган майдонлари, зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли корхоналарнинг ишлатилмаётган ҳудудлари негизида яратилмоқда. КСЗлар давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни реал қўллаб-қувватлаш ва уларни ривожлантиришни янги юқори босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

КСЗ тушунчаси ва ундан амалиётда фойдаланиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва уларнинг фаолиятини ташкил қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2014 йил 31 декабрдаги 378-сонли қарори қабул қилингандан кейин пайдо бўлди. Ҳозирча КСЗлар тўғрисида дарслик ёки монография мавжуд эмас. Интернет сайтларида жуда кўп мақолалар эълон қилинган бўлса-да, уларнинг деярли кўпчилиги оммабоп характерга эга бўлиб, уларда КСЗларни барпо этиш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асослари назарий жиҳатдан ўрганилмаган. Шу сабабли, ҳозирги кунда, КСЗнинг таърифи ҳам аниқ берилмаган десак, тўғри бўлади.

Фақат кичик саноат зоналарини барпо этиш ва уларнинг фаолиятини ташкил қилиш тартиби тўғрисидаги низомда КСЗга таъриф сифатида қуйидагилар келтирилган: зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли ташкилотларнинг фойдаланилмаётган, муҳандислик коммуникациялари ўтказилган ва зарур инфратузилмага эга алоҳида ҳудуд. Биринчи таъриф кўпроқ амалиётга яқинлаштирилган бўлиб, унда КБХТ субъектларини танлов асосида жойлаштириш эътиборга олинмаган. Маълумки, КСЗлар ҳудуди давлат мулки ҳисобланади ва у КБХТ субъектларига ижарага берилади.

Индустриал парк деганда, алоҳида ишлаб чиқариш комплекси бўлиб, ягона ривожланиш концепцияси ва инфратузулмасига эга йўналиш бўйича хизмат кўрсатиш ва самарали ишлаб чиқаришни бошқарув компанияси томонидан таъминланувчи, фаолияти давлат томонидан кафолатланувчи ва имтиёз олиш имкониятига эга минтақа иқтисодиётининг ҳудудий таркиби элементи тушунилади. Индустриал паркнинг асосий базис элементлари саноат ишлаб чиқаришига мўлжалланган ер майдони мавжудлиги, бошқарув компанияси ва инфратузулманинг (муҳандислик, транспорт, молия ва ижтимоий) мавжудлиги, махсус иқтисодий шароитлар, ягона ривожланиш концепцияси, ресурслар ва сотиш бозорларига чиқиш имкониятлари мавжудлиги ҳисобланади.

Индустриал паркларни барпо этиш ва ривожлантириш бир қатор вазифалар ва муаммоларни ҳал этишга олиб келади. Буларни тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин: вилоят, ўлка, республика, муниципалитет даражаси ва тадбиркорлик таркиби даражасида.

- саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиради;
- инновацион жараёнларни ривожлантиради;
- инновацион муҳитни яхшилади;
- инвестицияларни жалб этади;
- ҳудуднинг баланслашган, мутаносиб ва комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлайди.
- шаҳар марказидаги саноат корхоналарини шаҳардан четга чиқариш орқали жадал ривожланувчи ҳудуд барпо этиш;
- бюджетга пул тушуми тушишини ошириш ва бюджет маблағлари самарали сарфланишини ошириш;
- бир қатор минтақалар иқтисодиётини диверсификациялаш;
- тадбиркорлик ривожланиши учун шароит яратиш ва иш ўринларини барпо этиш.

• Муниципалитет даражасида:

- самарали технологик занжирни барпо этиш;
- фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларини қайта ташкил этиш;
- кичик таъминотчилар йўқлиги муаммосини ҳал этиш;
- тадбиркорлик таркиби даражасида ҳудуд имкониятидан самарали фойдаланиш.

• Тадбиркорлик таркиби даражасида:

- парк элементларини ўзаро мос ҳолда жойлаштириш ва агломерация самараси ҳисобидан маблағларни тежаш;
- солиқ имтиёзлари ва бошқа преференциялардан фойдаланиш.
- мавжуд инфратузилмадан фойдаланиш ва ҳоказо.

Индустриал паркларнинг асосий устун томонларидан бири, уларда илмий тадқиқот, саноат ишлаб чиқаришга мўлжалланган ишлаб чиқаришнинг биргаликда жойлашуви.

Саноат зонасининг индустриал паркдан фарқи шундаки, бу ерда илгари саноат ва бошқа ёрдамчи ишлаб чиқариш корхоналари фаолият юритган, кейинчалик қисман ёки бутунлай фаолиятини тўхтатган, лекин ер майдони, ишлаб чиқариш бинолари ва маълум даражада инфратузилма элементлари сақланиб қолган. Бундай ҳудудларда ишлаб чиқариш зоналарини ташкил этиш кўзда тутилган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли ташкилотларнинг фойдаланилмаётган ҳудудларини ҳамда ортиқча ишлаб чиқариш майдонларини янада мақбуллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2014 йил 15 июндаги 192-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 31 декабрдаги “Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва уларнинг фаолиятини ташкил қилиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 378-сонли қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент шаҳрида кичик саноат зоналарини барпо этиш тўғрисида”ги 2018 йил 21 декабрдаги ПҚ-5600-сонли қарори.

4. Варнавский.В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика [Text] / В.Г. Варнавский, А.В.Клименко, В.А.Королев. – М.: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2010. – 287 с